

ANÁLISE DE VULNERABILIDADE DE TERRITÓRIOS INDÍGENAS À EXPOSIÇÃO POR AGROTÓXICOS

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS A LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS

VULNERABILITY ASSESSMENT OF INDIGENOUS TERRITORIES TO PESTICIDE EXPOSURE

Thays Mitsuko Tsuji¹, Fábio Sergio Lima Brito², Antonia de Fátima Lima Simões³ e Bruno Cantarella de Almeida⁴.

¹Doutora em engenharia ambiental, Coordenação de Saúde Ambiental/Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena/Secretaria de Saúde Indígena, Brasília-DF, Brasil, thays.tsuji@saude.gov.br, n° de ORCID: 0000-0002-6242-3557;

²Doutorando em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, UFMG, Belo Horizonte, Brasil, fabio.lima.ufpa@gmail.com, n° de ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3807-0499>

³Coordenadora Substituta de Saúde Ambiental, Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena da Secretaria de Saúde Indígena/Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil, antonia.simoes@saude.gov.br;

⁴Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena da Secretaria de Saúde Indígena/Ministério da Saúde, Brasília-DF, Brasil, bruno.almeida@saude.gov.br, n° de ORCID: 0000-0002-9238-6611.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável
ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis.

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
SDG 11: Sustainable cities and communities.*

RESUMO

O uso intensivo de agrotóxicos no Brasil representa um risco crescente para a qualidade da água e a saúde das populações, incluindo as comunidades indígenas. Pesquisas realizadas com a base de dados do Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) revelam a presença de ingredientes ativos (IA) em amostras de água superficial e de abastecimento, com destaque para compostos como glifosato e 2,4-D. Estudos realizados em Terras Indígenas (TI) já confirmaram a detecção de agrotóxicos em corpos hídricos, ainda que em concentrações abaixo dos valores máximos permitidos pela legislação (Portaria GM/MS n° 888/2021). Contudo, fatores como a alta solubilidade de diversos compostos e a tempo entre coleta e análise podem subestimar a magnitude da exposição. Este estudo teve como objetivo mapear áreas indígenas com maior risco potencial de exposição a agrotóxicos. Para tanto, integrou-se dados ambientais, geoespaciais e institucionais em Sistema de Informação Geográfica (SIG). A base foi composta por informações sobre produção, comércio e uso de agrotóxicos Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (CTF/APP Ibama) e indicadores de uso e ocupação do solo. Foram consideradas atividades de risco, como fabricação, comércio, depósito, experimentação, aplicação de

agrotóxicos e operação de aeródromos para pulverização aérea, adotando-se um raio de 30 km em torno desses últimos tipos de empreendimentos. A vulnerabilidade foi definida pela sobreposição de camadas espaciais em que se identificou a exposição a um ou mais tipos de potenciais poluidores. A partir dessa análise, foi calculada a proporção de área dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) afetadas. Os resultados indicam que a expansão agropecuária e o uso de pulverização aérea configuram um cenário de risco potencial significativo para todo o país, especialmente para os territórios indígenas. Esta abordagem é uma proposta inicial para identificar os Dsei prioritários para apoiar ações de monitoramento e fiscalização e fortalecer a proteção da saúde das populações indígenas.

Palavras-chave: Territórios indígenas, Agrotóxicos, Vulnerabilidade.

RESÚMEN

El uso intensivo de agroquímicos en Brasil representa un riesgo creciente para la calidad del agua y la salud de las poblaciones, incluidas las comunidades indígenas. Investigaciones realizadas con la base de datos del Sisagua (Sistema de Información de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano) revelan la presencia de ingredientes activos (IA) en muestras de agua superficial y de abastecimiento, destacando compuestos como glifosato y 2,4-D. Estudios realizados en Tierras Indígenas (TI) ya han confirmado la detección de agroquímicos en cuerpos de agua, aunque en concentraciones por debajo de los valores máximos permitidos por la legislación (Ordenanza GM/MS n° 888/2021). Sin embargo, factores como la alta solubilidad de varios compuestos y el tiempo entre la toma de muestras y el análisis pueden subestimar la magnitud de la exposición. Este estudio tuvo como objetivo mapear áreas indígenas con mayor riesgo potencial de exposición a agroquímicos. Para ello, se integraron datos ambientales, geoespaciales e institucionales en un Sistema de Información Geográfica (SIG). La base estuvo compuesta por información sobre producción, comercio y uso de agroquímicos del Registro Técnico Federal de Actividades Potencialmente Contaminantes (CTF/APP Ibama) e indicadores de uso y ocupación del suelo. Se consideraron actividades de riesgo, como fabricación, comercio, almacenamiento, experimentación, aplicación de agroquímicos y operación de aeródromos para pulverización aérea, adoptando un radio de 30 km alrededor de estos últimos tipos de emprendimientos. La vulnerabilidad se definió por la superposición de capas espaciales donde se identificó la exposición a uno o más tipos de contaminantes potenciales. A partir de este análisis, se calculó la proporción del área de los Dsei (Distrito Sanitario Especial Indígena) afectada. Los resultados indican que la expansión agropecuaria y el uso de pulverización aérea configuran un escenario de riesgo potencial significativo para todo el país, especialmente para los territorios indígenas. Este enfoque es una propuesta inicial para identificar los Dsei prioritarios para apoyar acciones de monitoreo y fiscalización y fortalecer la protección de la salud de las poblaciones indígenas.

Palabras clave: Territorios Indígenas, Plaguicidas, Vulnerabilidad.

ABSTRACT

The intensive use of pesticides in Brazil represents a growing risk to water quality and the health of populations, including indigenous communities. Research conducted using the Sisagua database (Water Quality Surveillance Information System for Human Consumption) reveals the presence of active ingredients (AI) in surface water and supply samples,

highlighting compounds such as glyphosate and 2,4-D. Studies carried out in Indigenous Lands (IL) have already confirmed the detection of pesticides in water bodies, although at concentrations below the maximum values allowed by legislation (Ordinance GM/MS No. 888/2021). However, factors such as the high solubility of various compounds and the time between sampling and analysis may underestimate the magnitude of exposure. This study aimed to map indigenous areas with the highest potential risk of pesticide exposure. To do so, environmental, geospatial, and institutional data were integrated into a Geographic Information System (GIS). The base consisted of information on production, trade, and use of pesticides from the Federal Technical Registry of Potentially Polluting Activities (CTF/APP Ibama) and land use and occupation indicators. Risk activities such as manufacturing, trade, storage, experimentation, pesticide application, and operation of airstrips for aerial spraying were considered, adopting a radius of 30 km around these last types of enterprises. Vulnerability was defined by the overlap of spatial layers where exposure to one or more types of potential pollutants was identified. From this analysis, the proportion of affected Dsei (Special Indigenous Health Districts) areas was calculated. The results indicate that agricultural expansion and aerial spraying use configure a scenario of significant potential risk for the entire country, especially for indigenous territories. This approach is an initial proposal to identify priority Dsei to support monitoring and enforcement actions and strengthen the protection of indigenous populations' health.

Keywords: Indigenous territory, Pesticides, Vulnerability.

INTRODUÇÃO

O crescente uso de agrotóxicos no Brasil pode gerar diversos impactos ambientais e, por consequência, a população indígena. Segundo o Boletim de Produção, Importação, Exportação e Vendas de Agrotóxicos do Ibama (2023), foram comercializadas 755.489 toneladas de ingredientes ativos (IA) de produtos formulados classificados como “Químicos e Bioquímicos”.

No que diz respeito à detecção em amostras de água, dados do Monitoramento de Agrotóxicos em Água e Solo do Ibama apontam que 15,65% das amostras analisadas apresentaram detecção de IA. Entre os ingredientes identificados estão: 2,4-D, atrazina, azoxistrobina, bifentrina, carbendazim, carbofurano, ciproconazol, clomazona, clorpirifós, clotianidina, cresozim metílico, diuron, epoxiconazol, fenpropatrina, flutriafol, glifosato, hexazinona, imidacloprido, metolacoloro, metoxifenoazida, permetrina, picoxistrobina, piraclostrobina, sulfentrazone, tebuconazol, tebutiurum, tetraconazol e trifloxistrobina.

No contexto da água para consumo humano, Assunção e Pereira (2025) identificaram que 19,9% dos municípios brasileiros cadastrados no Sisagua (Sistema de Informação de

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) apresentaram ao menos uma amostra positiva para IA entre 2018 e 2022, com predominância nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No caso de áreas indígenas, Pinho et al. (2024) mapearam a presença de agrotóxicos na água de duas comunidades indígenas Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, entre 2021 e 2022. Foram analisadas amostras de água superficial, de abastecimento e de chuva, com rastreio para 22 ingredientes ativos (IA), e 82,2% das amostras apresentaram detecção de pelo menos um IA, revelando ampla exposição das comunidades.

Já Lima, Pignatti e Pignatti (2020) e Lima (2015) identificaram presença de permetrina em um ponto de coleta de água de um corpo hídrico da Terra Indígena (TI) Marãiwatsédé, no Mato Grosso. Lima (2015) aponta que uma das fragilidades do estudo foi o intervalo entre coleta e análise foi de aproximadamente seis meses, superior ao prazo recomendado de, no máximo, sete dias. Embora as concentrações detectadas estivessem abaixo dos VMP, os autores chamam atenção para a natureza desses compostos, que favorece degradação ou dispersão rápidas.

Desta forma, condições físico-químicas da água podem alterar a estabilidade de agrotóxicos, como é o caso do pH, que quanto maior favorece a hidrólise alcalina que gera a inativação de alguns pesticidas (USEPA, 1978). Aspectos como a temperatura e a exposição solar também podem gerar a degradação de IA, Seloma & Shalaby (2021) apontam que, entre os compostos analisados, após exposição à luz solar de 336 horas, não foram identificados níveis detectáveis nas amostras analisadas devido à fotodegradação. Por isso, coletas e análises devem ser feitas o mais próximos possível (espacial e temporalmente) das suspeitas de contaminação, sob risco de não detecção ou subestimação dos níveis presentes.

A partir da revisão bibliográfica realizada por Cossu et al. (2024) sobre a contaminação por agrotóxicos em água potável, apontam que tratamentos avançados de água para consumo humano para remoção de agrotóxicos têm sido intensamente pesquisados, no entanto, são diversos desafios a serem superados como o alto custo e intensidade de energia, ou mesmo a produção de sub-produtos perigosos, o que se mostra como um desafio ainda maior em aldeias.

Algumas tecnologias de alto custo, como processos avançados de oxidação, filtros de

carvão ativado granular e filtração por membrana se mostraram eficientes. No entanto, dada a realidade de algumas comunidades em que a implantação dessas tecnologias se tornam inviáveis, entende-se que a melhor forma de lidar com a contaminação por agrotóxicos é evitar o consumo de água possivelmente contaminada, uma vez que, em muitos territórios, os tratamentos possíveis são limitados devido a fatores como a logística de acesso.

Compreender os riscos de contaminação por agrotóxicos em territórios indígenas é fundamental para garantir água de qualidade a essas populações, considerando que, em muitos casos, a água bruta é utilizada para consumo humano e que os tratamentos eficazes para remoção de IA são complexos e de difícil implementação em aldeias de difícil acesso. Diante deste cenário, este estudo tem como objetivo mapear os Dsei (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) com maior risco de exposição à contaminação por agrotóxicos, que pode contribuir para subsidiar ações de vigilância, e orientar estratégias de mitigação de riscos à saúde e à segurança hídrica dessas comunidades.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada buscou identificar fatores de risco de exposição a agrotóxicos em territórios indígenas do Brasil, por meio da integração de dados ambientais, geoespaciais e institucionais. Essa abordagem permitiu caracterizar a vulnerabilidade dos Dsei à contaminação por agrotóxicos, considerando tanto a proximidade espacial das áreas agrícolas quanto a presença de atividades potencialmente poluidoras e indicadores de uso e ocupação do solo.

Para a construção da base de dados, foram utilizados dados do Ibama, que incluíram o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), obtidas no portal de dados abertos do Ibama (IBAMA, 2025) e filtradas para incluir apenas registros ativos vinculados a práticas agrícolas, com exclusão de registros incompletos ou imprecisos, em que se utilizou das localizações das seguintes atividades em situação ativa: i) 15-11: Fabricação de agroquímicos; ii) 17-61: Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, I -agroquímicos; iii) 18-66: Comércio de produtos químicas e produtos perigosos (agrotóxicos); iv) 18-80: Depósito de produtos químicos e produtos perigosos (resíduos perigosos); v) 21-5: Experimentação com agroquímicos; vi) 21-47: Aplicação de agrotóxicos e afins; vii) 21 – 32 - Operação de

aeródromo; viii) 21-66: Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle.

A atividade 21-47, por se tratar de serviços de aplicação de agrotóxicos e afins, por qualquer método, incluindo serviços de pulverização por aeronaves, foi considerado junto à atividade de Operação de Aeródromos (21-32), já que o art. 7º da Instrução Normativa MAPA nº 2, de 2008, toda empresa de aviação agrícola deverá possuir pátio de descontaminação de aeronaves., portanto, considerou-se um raio de 30 km ao redor de cada ponto deste tipo de atividade.

Para o cálculo da vulnerabilidade, considerou-se a sobreposição das camadas de uso e ocupação do solo, pontos de atividades potencialmente poluidoras e as áreas sob influência das pistas de pouso de aeronaves utilizadas para pulverização de agrotóxicos. As áreas foram sobrepostas às áreas de atendimento dos 34 Dsei e, então, identificou-se aqueles em que estão com maior exposição à possíveis contaminações por agrotóxicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do uso e cobertura do solo no Brasil, a partir dos dados do MapBiomias (2024), indica que 273.160.385 hectares, equivalentes a 32,1% da área total do país, são classificados como “Agropecuária”. Em termos absolutos, destacam-se os estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia como os maiores detentores de área agropecuária. Quando analisada a proporção de área ocupada por agricultura em relação ao território estadual, observam-se os maiores percentuais em São Paulo (72,38%), Paraná (68,84%), Goiás (62,62%) e Mato Grosso do Sul (58,09%), refletindo a intensa pressão agrícola nessas regiões.

Outro resultado relevante refere-se à área de influência das pistas de pouso utilizadas para pulverização aérea de agrotóxicos, que totaliza 3.030.627,8 km², correspondendo a 35,61% do território nacional. Essa magnitude evidencia que mais de um terço do país está potencialmente sujeito à dispersão aérea de produtos químicos, configurando um risco ambiental difuso que transcende os limites das áreas estritamente agrícolas.

A Figura 1 ilustra a sobreposição das áreas de influência das pistas de pouso nos 34 Dsei, onde se nota que diversos deles se situam em regiões com grande presença de atividades agrícolas e significativa presença de pistas para pulverização aérea, principalmente nas regiões

Centro-Oeste e em partes do Sul e Sudeste, e menor sobreposição para aqueles localizados em áreas amazônicas com menor pressão agrícola.

Figura 1. Exposição dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas às possíveis contaminações por agrotóxicos no contexto do Brasil.

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

A presença de pistas de pouso próximas a Terras Indígenas representa um risco adicional, pois facilita a deriva dos agrotóxicos para além das áreas de aplicação direta. Ribeiro & Sá Neto (2019) ressaltam que a pulverização de agrotóxicos pode causar intoxicações agudas, como febre, vômito, cefaleia, diarreia e perda de peso em crianças, e efeitos crônicos, incluindo problemas respiratórios, circulatórios e distúrbios endócrinos em populações indígenas expostas. Além disso, compromete rios, lagos e peixes, afetando a segurança alimentar das aldeias ao gerar a perda da produção utilizada para a alimentação da comunidade, e ameaçando seus vínculos culturais e modos tradicionais de subsistência (PINHO et al., 2024; RIBEIRO e SÁ NETO, 2019).

A Tabela 1 estão mostradas as porcentagens de área sob a influência as pistas de pouso. Vale ressaltar que a sobreposição entre as áreas agrícolas e as zonas de influência das pistas de pulverização aérea configura pontos críticos de risco cumulativo, pois evidencia a convergência de múltiplas fontes potenciais de contaminação química no mesmo território, intensificando a pressão ambiental sobre os Dsei e ampliando a necessidade de estratégias integradas de vigilância e controle.

Tabela 1. Porcentagem da área dos Dsei sob área de influência das pistas de pouso utilizadas para pulverização aérea de agrotóxicos.

Dsei	% área	Dsei	% área
Alagoas e Sergipe	79,16	Manaus	6,46
Altamira	7,31	Maranhão	22,60
Alto Rio Juruá	2,79	Mato Grosso do Sul	24,35
Alto Rio Negro	0,00	Médio Rio Purus	0,00
Alto Rio Purus	4,54	Médio Rio Solimões e Afluentes	1,77
Alto Rio Solimões	0,00	Minas Gerais e Espírito Santo	68,39
Amapá e Norte do Pará	9,10	Parintins	8,73
Araguaia	39,33	Pernambuco	54,69
Bahia	41,90	Porto Velho	15,30
Ceará	37,53	Potiguara	100,00
Cuiabá	42,36	Rio Tapajós	4,10
Guamá-Tocantins	19,09	Tocantins	48,51
Interior Sul	83,62	Vale do Javari	0,00
Kaiapó do Mato Grosso	20,62	Vilhena	27,38
Kaiapó do Pará	17,67	Xavante	44,13
Leste de Roraima	12,88	Xingu	46,31
Litoral Sul	80,25	Yanomami	1,27

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

É importante destacar que o uso combinado de dados geoespaciais, permite destacar *hotspots* de maior sobreposição entre pistas de pouso e áreas agrícolas, subsidiando a priorização de Dsei mais vulneráveis (Figura 2). Por meio dessa inferência do risco potencial de exposição é possível identificar áreas prioritárias para ações de vigilância ambiental e sanitária dentro dos territórios.

A partir da Figura 2, nota-se maior vulnerabilidade nos Dsei Yanomami, Guamá-Tocantins e Maranhão, um resultado inesperado, já que estes não se configuram como os estados com as maiores taxas de uso agrícola.

No entanto, neste aspecto, cabem duas discussões: a crescente expansão de atividades agrícolas na região amazônica e, por consequência, a aplicação de agrotóxicos fazendo com que estes locais passem se destaquem com maior vulnerabilidade. E o segundo ponto, é que locais com grandes produções agrícolas não terem aparecido como os mais críticos, pode estar associado à comercialização e pulverizações clandestinas mencionadas por Pinho et al., (2024) e, por isso, não constam em bases de dados oficiais.

Figura 2. Exposição dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas às possíveis contaminações por agrotóxicos no contexto do Brasil.

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Neste sentido, recomenda-se que em trabalhos futuros, sejam mapeados e sistematizados dados levantados em pesquisas realizadas em territórios indígenas para identificação dos *hotspots* com base nas concentrações obtidas, bem como inclusão dos municípios considerados prioritários pela Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos e a base de dados do Sisagua. Além disso, levantamentos de denúncias realizadas ao Ministério Público também podem ser um dado importante para análise quantitativa, já que podem não contemplar as localizações por serem informações sensíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que a extensão das áreas agrícolas e a ampla cobertura territorial das zonas de influência das pistas de pulverização aérea configuram um cenário de risco potencial significativo de exposição a agrotóxicos em territórios indígenas no Brasil. Os resultados demonstram que a exposição potencial aos agrotóxicos é heterogênea no território brasileiro, refletindo desigualdades regionais associadas à expansão agropecuária e à pulverização aérea, o que evidencia a necessidade de estratégias de monitoramento adaptadas a cada contexto regional.

O presente estudo buscou integrar bases de dados ambientais, geoespaciais e institucionais em usando a ferramenta SIG, permitindo mapear possíveis *hotspots* de risco cumulativo e priorizar Dsei mais vulneráveis. Por fim, a abordagem proposta se trata de análises preliminares que, no entanto, se mostram eficientes para identificação de Dsei prioritários para o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Assunção, T. O. G., & Pereira, R. O. (2025). Ocorrência de misturas de agrotóxicos na água de consumo humano no Brasil. *33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*: Brasília-DF.
- Bursztejn, S., & Benetti, A. D. (2023). Presença dos dez agrotóxicos mais comercializados nos sistemas de abastecimento de água brasileiros. *32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*: Belo Horizonte-MG.
- Cossu, L. O., Aquino, S. F. De., Mota Filho, C. R., Smith, C. J., Vignola, M. (2024). Review on Pesticide Contamination and Drinking Water Treatment in Brazil: The Need for Improved Treatment Methods. *ACS EST Water* 2024, 4, 3629–3644.
- IBAMA. (2025). Relação das pessoas jurídicas que efetuaram a inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais – CTF/APP. Disponível em: <<http://dadosabertos.ibama.gov.br/dados/CTF/APP/AC/pessoasJuridicas.html>>. Acesso em: 15 set. 2025.
- Lima, F. A. N. de S. (2015). *Saúde, ambiente e contaminação hídrica por agrotóxicos na Terra Indígena Marãiwatsédé, Mato Grosso*. Dissertação de mestrado em saúde coletiva, do programa de Pós-Graduação do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá-MT.
- Lima, F. A. N. de S., Pignati, W. A., & Pignati, M. G. (2020). A extensão do ‘agro’ e do tóxico: saúde e ambiente na terra indígena Marãiwatsédé, Mato Grosso.
- MAPBIOMAS. (2024). Projeto MapBiomas – Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. Disponível em: <https://storage.googleapis.com/mapbiomas-public/initiatives/brasil/collection_10/lulc/coverage/brazil_coverage_2024.tif>. Acesso em: 10 set. 2025.
- Ribeiro, H. M.; Sá Neto, C. E. de. Meios de extermínio na sociedade de risco: a pulverização de agrotóxicos em terras indígenas brasileiras. *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, Lisboa, ano 5, n. 3, p. 727-751, 2019.
- SELOMA, A. S. O., & SHALABY, A. A. (2021). Effect of Water pH and Direct Exposure to Sunlight on Chemical Stability of Fungicide Chlorothalonil. *Journal of Plant Protection and Pathology*, v. 12, n. 8, p. 543-548.
- USEPA. (1978). Identification and description of chemical deactivation/detoxification methods for the safe disposal of selected pesticides. Solid waste management series (United States. Office of Solid Waste).